

MAFKURAVIY TAHID TUSHUNCHASI VA MOHIYATI

Rafiqova Gulnoza Valijonovna

Namangan davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchisi,
Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20136023>

Annotatsiya: Ushbu tezisda globallashtirish va axborot texnologiyalari jadal rivojlangan bugungi kunda mafkuraviy tahdid hamda mafkuraviy qo‘poruvchilik tushunchalarining mazmun-mohiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, axborot-psixologik xurujlarning jamiyat va davlat barqarorligiga ta’siri, yoshlar ongida yot g‘oyalarga qarshi ma’naviy immunitetni shakllantirish zarurati asoslab berilgan. Muallif tomonidan O‘zbekiston sharoitida destruktiv g‘oyalarga qarshi kurashishning samarali usullari, davlat va jamiyat xavfsizligini ta’minlashda milliy g‘oya va qadriyatlarning ijtimoiy-siyosiy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Mafkuraviy tahdid, mafkuraviy qo‘poruvchilik, axborot urushi, axborot-psixologik ta’sir, ma’naviy immunitet, milliy xavfsizlik, globallashtirish.

Аннотация: В данных тезисах научно анализируется суть и значение понятий идеологической угрозы и идеологической диверсии в современных условиях стремительного развития глобализации и информационных технологий. Также обосновывается влияние информационно-психологических атак на стабильность общества и государства, необходимость формирования духовного иммунитета у молодежи против чуждых идей. Автором освещены эффективные методы борьбы с деструктивными идеями в условиях Узбекистана, а также социально-политическая значимость национальной идеи и ценностей в обеспечении безопасности государства и общества.

Ключевые слова: Идеологическая угроза, идеологическая диверсия, информационная война, информационно-психологическое воздействие, духовный иммунитет, национальная безопасность, глобализация.

Abstract: This thesis scientifically analyzes the essence and meaning of the concepts of ideological threat and ideological subversion in today's conditions of rapid globalization and the development of information technologies. Furthermore, it substantiates the impact of information-psychological attacks on the stability of society and the state, and the necessity of forming spiritual immunity among the youth against alien ideas. The author highlights effective methods of combating destructive ideas in the context of Uzbekistan, as well as the socio-political significance of the national idea and values in ensuring the security of the state and society.

Keywords: Ideological threat, ideological subversion, information warfare, information-psychological impact, spiritual immunity, national security, globalization.

So‘nggi vaqtlarda yangi axborot - kommunikatsiya texnologiyalarining yaratilishi va rivojlantirilishi natijasida, umumiy axborot - mafkuraviy jarayonlarning tezlashuvi kuzatilmoqda. Bu esa, o‘zining nafaqat ijobiy, balki ko‘plab salbiy jihatlarini namoyon qilmoqda. Xususan, turli xalqaro siyosiy kuchlar tomonidan o‘z maqsadlariga erishish yo‘lida mafkuraviy jarayonlarga ta’sir o‘tkazishga qaratilgan intilishlar amalga oshirilmoqda. Qo‘poruvchilikning boshqa turlaridan farqli ravishda mafkuraviy qo‘poruvchilik o‘zining yuqori latentligi bilan ajralib turadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Yangi O‘zbekistonni barpo etishga doir g‘oyaviy-siyosiy qarashlarida ham mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashish masalasi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Prezident o‘z chiqishlari va “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asarida jamiyatda ochiqlik, ongli fuqarolik pozitsiyasi, vatanparvarlik, qonun ustuvorligi va ma’naviy barqarorlikni kuchaytirish mafkuraviy xatrlarning oldini olishning muhim omili ekanini ta’kidlaydi. Uning yondashuviga ko‘ra, yoshlarni axborot xurujlaridan himoya qilishning eng samarali yo‘li – ularda tanqidiy tafakkur, mustaqil fikrlash, milliy qadriyatlarga sadoqat va zamonaviy bilimlarni uyg‘un shakllantirishdan iborat. Bu esa mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashda faqat taqiqlovchi emas, balki tarbiyaviy, ma’rifiy va institutsional yondashuv ustuvor bo‘lishi lozimligini ko‘rsatadi.[1]

Mafkuraviy qo‘poruvchilik va mafkuraviy tahdid tushunchalari o‘rtasida o‘zaro mazmunan yaqinlik mavjud. Biroq, mafkuraviy yo‘nalishdagi qo‘poruvchilikdan farqli ravishda mafkuraviy tahdid nisbatan keng tushuncha bo‘lib – muayyan shaxs, jamiyat, davlatning tinchligi va barqarorligiga qarshi

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

qaratilgan, konstitutsiyaviy tuzumni zaiflashtirish va buzishga yo‘naltirilgan g‘oyaviy - nazariy qarashlar hamda unga asoslangan amaliyot majmui hisoblanadi. Mafkuraviy qo‘poruvchilik esa, tegishli subyektlar tomonidan mafkuraviy sohadagi buzg‘unchilik faoliyati, ya‘ni tor ma‘noda kishilarning g‘oyalari, qarashlari, fikrlarini o‘zgartirishga qaratilgan, keng ma‘noda kishilar ongini buzishga yo‘naltirilgan faoliyatdir. Mafkuraviy qo‘poruvchilik o‘z xususiyatiga ko‘ra rasman e‘lon qilinmagan qurolsiz kurash va yashirin agressiya ko‘rinishida amalga oshiriladi. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov asarlarida mafkuraviy tahdidlar masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan. Xususan, u “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch” asarida globallashuv sharoitida turli mafkuraviy ta‘sirilar inson ongi va qalbi uchun kurash shaklida namoyon bo‘layotganini ta‘kidlaydi. Muallifning fikricha, zamonaviy dunyoda har qanday davlatning xavfsizligi faqat harbiy yoki iqtisodiy qudrat bilan emas, balki uning ma‘naviy immuniteti, milliy g‘oyasi va yosh avlodning mafkuraviy barqarorligi bilan ham belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, mafkuraviy tahdidlarning asosiy xavfi shundaki, ular jamiyatning ichki birligini izdan chiqarish, milliy o‘zlikni susaytirish va fuqarolarning kelajakka ishonchini zaiflashtirishga qaratilgan bo‘ladi.[2] -Mafkuraviy tahdid tushunchasi ilk marotaba 1919 yilda sobiq sovet tuzumi siyosiy leksikonida, fuqarolar urushi davrida qo‘llanilgan. Ushbu davrda tushunchaning qo‘llanilishi - “bolsheviklar” tomonidan kommunistik mafkurani o‘rnatishga bo‘lgan intilishlari bilan bog‘liq. Ilmiy doiralarda -mafkuraviy tahdid tushunchasiga ko‘plab ta‘riflar keltirilgan. Ularning aksariyati bir - birini u yoki bu darajada takrorlaydi. Jumladan: -Mafkuraviy tahdid - davlatdagi siyosiy vaziyatni beqarorlashtirish maqsadida ataylab yolg‘on va chalg‘ituvchi siyosiy yoki boshqa axborotlarni tarqatish, haqiqatga mos kelmaydigan ayblovlar, faktlar, nazariyalar va boshqalarni targ‘ib qilishdir[3]

-Mafkuraviy tahdid raqibning o‘ta muhim tuzilmalariga zarar yetkazish, uning siyosiy - ijtimoiy tizimini ishdan chiqarish, shuningdek davlat va jamiyatni nobarqarorlashtirish maqsadidagi axborot kurashidir[4]. Shu o‘rinda, O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy, iqtisodiy siyosiy barqarorligini ta‘minlash kesimida, quyidagi mualliflik ta‘rifi ishlab chiqildi: mafkuraviy qo‘poruvchilik – destruktiv kuchlar tomonidan davlatning ichki va tashqi siyosatiga ta‘sir o‘tkazish hamda uning barqarorligini izdan chiqarish maqsadida aholiga mafkuraviy ta‘sir ko‘rsatishga qaratilgan axborot va targ‘ibot faoliyati hisoblanadi. Mafkuraviy qo‘poruvchilik haqida gapirganda, uni amalga oshiruvchi tuzilma sifatida faqatgina davlat tushunilmasligi zarur, chunki mafkuraviy qo‘poruvchilik assimetrik kurash usuli bo‘lib, boshqa tuzilmalar, misol uchun ekstremistik va terroristik tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Mafkuraviy qo‘poruvchilik qurolli agressiyadan farqli ravishda raqib mamlakatdagi davlat va jamiyat munosabatlari barqarorligini bosqichma - bosqich izdan chiqarish, xalqaro munosabatlar yo‘nalishini siyosiy, mafkuraviy va iqtisodiy jihatdan o‘zi uchun foydali tomonga qaratishni maqsad qiladi. Ushbu maqsadda aholining ma‘lum qatlamlariga salbiy ta‘sir o‘tkazishga qaratilgan mafkuraviy yo‘nalishdagi maxsus tadbirlar, operatsiya va aksiyalar rejalashtiriladi hamda amalga oshiriladi. Ushbu ta‘sir ikki o‘zaro bog‘liq, ya‘ni g‘oyaviy - siyosiy va g‘oyaviy psixologik yo‘nalishlarda amalga oshirilishi mumkin. G‘oyaviy – siyosiy yo‘nalishdagi mafkuraviy qo‘poruvchilikda asosiy e‘tibor xalq jipsligiga ziyon yetkazish, davlat mustaqilligining g‘oyaviy – siyosiy asoslarini buzish, aholi ongida begona xulq va tushunchalar namunalarini shakllantirishga qaratiladi. Bu jarayonda davlat qurilishi jarayonida yuzaga kelayotgan obyektiv qiyinchiliklar, kamchiliklar va qarama - qarshiliklarga alohida urg‘u beriladi va ulardan o‘z maqsadlariga erishishda keng foydalaniladi. Shu sababdan, nodo‘stona kayfiyatdagi davlat va nodavlat tuzilmalar mamlakatdagi vaziyatni izdan chiqarish va siyosiy inqirozni keltirib chiqarishga intiladi. G‘oyaviy - psixologik yo‘nalishdagi mafkuraviy qo‘poruvchilik esa, davlat va jamiyat qurilishining tanlangan yo‘li noto‘g‘ri ekanligi to‘g‘risida ommaviy tushunchani shakllantirish maqsadida aholi turliqatlamlari, yoshlar va millatlar psixologiyasiga bosqichma - bosqich ta‘sir o‘tkazishga qaratilgan tadbirlar majmuasini ifoda etadi.

Qo‘poruvchilik faoliyatining boshqa turlari kabi mafkuraviy qo‘poruvchilik ham ushbu yo‘nalishdagi faoliyat uchun mo‘ljallangan maxsus subyektlar (tuzilmalar) tomonidan amalga oshiriladi. Axborot-psixologik ta‘sir va mafkuraviy kurash masalalariga bag‘ishlangan qator ilmiy tadqiqotlarda zamonaviy mafkuraviy tahdidlar axborot urushi texnologiyalari bilan chambarchas bog‘liq holda tahlil qilinadi. Jumladan, axborot-psixologik qarshi kurash sohasidagi ayrim mualliflar ta‘kidlashicha, zamonaviy nizolarda raqibni harbiy kuch bilan emas, balki uning ijtimoiy ongi, axborot makoni va qadriyatlar tizimiga ta‘sir qilish orqali zaiflashtirish amaliyoti kuchayib bormoqda. Bunday yondashuv mafkuraviy tahdidni faqat g‘oyaviy qarama-qarshilik emas, balki jamoatchilik fikrini boshqarish, soxta kun tartibini shakllantirish, aholida ishonchsizlik va ijtimoiy parokandalikni keltirib chiqarishga qaratilgan kompleks ta‘sir mexanizmi sifatida talqin qilish imkonini beradi. Demak,

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

mafkuraviy tahdidlarni tahlil qilishda axborot xavfsizligi, psixologik barqarorlik va media savodxonlik masalalarini bir butun tizim sifatida ko‘rib chiqish zarur[5]. Mafkuraviy qo‘poruvchilikning asosiy yo‘nalishlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- davlatning obro‘sigacha zarar yetkazish maqsadida turli xil vositalar yordamida noto‘g‘ri axborot tarqatish; - xalqning tarixi, madaniy va ma‘naviy qadriyatlarini buzib ko‘rsatish;

-axloqsizlikni targ‘ib etadigan turli xil audio, video va bosma mahsulotlarning kirib kelishi;

-turli xil xalqaro tashkilotlar nomidan faoliyat olib borib, davlat ichki ishlariga aralashishga, ijtimoiy

- siyosiy barqarorlikni buzishga urinishlar; -diniy qadriyatlarni soxtalashtirishga urinishlar;

-qo‘shni davlatlardagi terrorism, diniy ekstremizmelementlarining saqlanib qolganligi va buning natijasidagi mavjud siyosiy beqarorlik; -“demokratiya”, “ommaviy madaniyat” niqoblaridan hamda egotsentrizm (o‘ta manmanlik va xudbinlik, o‘zini hammadan ustun qo‘yish) va kosmotsentrizm (grekchadan olingan bo‘lib, fazo oldida qo‘rquv hamda ta‘zim bajo qilishga, birinchi navbatda moddiy dunyoning vujudga kelish muammolariga e‘tibor qaratishga va atrof - muhit voqea – hodisalarini izohlashga qaratilgan falsafiy qarashlar tizimi) kabi g‘oyalardan foydalangan holda amalga oshirilayotgan zamonaviy ko‘rinishlari;

-hukumat va boshqaruv organlarining axborot ta‘minotini sustlashtirish, idora qilishga oid yangilash qarorlar chiqarilishi uchun ig‘vogarlik ishlarini olib borish; -aholi orasida davlat organlari hamda vazirlik va idoralar faoliyatiga oid yolg‘on ma‘lumotlar tarqatish va ularni obro‘sizlantirish.

Mafkuraviy qo‘poruvchilik ko‘p jihatdan axborot - psixologik urush tushunchasi bilan yaqin mazmunga ega. Mafkuraviy qo‘poruvchilik singari axborot - psixologik urush tushunchasi ham siyosiy va ijtimoiy tizimlar, shu jumladan, davlat va jamiyatning barqarorligini izdan chiqarish uchun aholiga ommaviy ruhiy ta‘sir o‘tkazish maqsadlarida axborot maydonida davlatlar tomonidan bir - biriga qarshi olib boriladigan kurashni ifoda etadi. Shu jihatdan olib qaralsa, mafkuraviy qo‘poruvchilikni axborot - psixologik kurashishning tarkibiy qismi sifatida hisoblash mumkin.

“Axborot urushi” tushunchasi AQShda XX asrning 90 – yillari boshida paydo bo‘lgan. Ushbu tushuncha bugungi kunda turli siyosiy maqsadlarga erishish uchun axborot maydoni va ommaviy axborot vositalarida olib borilayotgan kurashni nomlash variantida qo‘llaniladi. Siyosiy tushuncha sifatida «axborot urushi» tushunchasi boshqa bir davlat aholisi ongiga o‘tkaziladigan ta‘sir usullarining majmuasi sifatida tushuniladi. Ushbu ta‘sirlar raqib davlat aholisiga asosiy ijtimoiy va tabiiy hodisalar haqidagi bilimlarni buzib ko‘rsatish va bu bilan jamiyat asoslarini zaiflashtirish yoki ularga putur yetkazish maqsadida o‘tkaziladi. Bunday urush jamiyat hayotining barcha sohaları, jumladan, iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy munosabatlar, ma‘naviy hayot va ayniqsa, mafkura sohasida olib borilishi mumkin. Mafkuraviy sohadagi axborot urushida dushman davlatning ma‘naviy va madaniy asoslarni buzish, aholi ongida chalkashliklar tug‘dirish, o‘z kelajagiga bo‘lgan ishonchdan mahrum qilib, soxta iqtisodiy va axloqiy tushunchalarni singdirish amalga oshiriladi. Ommani chalg‘itish, yolg‘on xabar va ma‘lumotlar tarqatish tadbirlari, odatda, ommaviy axborot vositalarining barcha turlari orqali uzoq vaqt davomida, maxsus idora va muassasalar tomonidan ishlab chiqilgan texnologiyalar bo‘yicha amalga oshiriladi. Qarshi kurashayotgan tomonning ommaviy axborot vositalariga ta‘sir qilish orqali, ushbu xalqning ijtimoiy ongiga ta‘sir o‘tkazish, uni tegishli mafkura sari yetaklash, singdirib boriladigan mafkuraga bo‘ysundirish uchun imkon yaratiladi. Shu tariqa, axborot - psixologik xavfsizlik axborot urushining ta‘sir obyektiga aylanadi. Bunday urush ko‘zlanadigan maqsadlar, hal etiladigan vazifalar, yashirin operatsiyalar o‘tkazadigan kuch va vositalarni operativ, taktik va strategik pog‘onalarda shakllantirish va qo‘llash tavsifini belgilab beradi. Umuman olganda, mafkuraviy qo‘poruvchilik davlatning mustaqil siyosati va milliy manfaatlarini qo‘porish, amaldagi konstitutsion tuzumini o‘zgartirish va jamiyat barqarorligini izdan chiqarishga yo‘naltirilgan, adovat ruhida tashqi kuchlar tomonidan nihoyatda puxta rejalashtirilgan xatti - harakatlar majmuasini ifoda etadi. Milliy g‘oya, ma‘naviyat va mafkuraviy immunitet masalalari bo‘yicha o‘zbek olimlari ham ushbu muammoning nazariy-amaliy jihatlarini chuqur yoritgan. Xususan, Q. Nazarov va shu kabi milliy g‘oya masalalarini tadqiq etgan olimlar fikricha, mafkuraviy tahdidlarga qarshi samarali kurashishning eng muhim sharti – jamiyatda sog‘lom dunyoqarash, milliy g‘urur, tarixiy xotira va ma‘naviy mas‘uliyatni mustahkamlashdan iborat. Ularning ta‘kidlashicha, tashqi g‘oyaviy ta‘sirlarga qarshi faqat ma‘muriy yoki huquqiy choralar bilan emas, balki oila, ta‘lim tizimi, mahalla va jamoat institutlari orqali barqaror mafkuraviy muhitni shakllantirish orqali qarshi turish mumkin. Shu ma‘noda, mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurash davlat siyosati bilan birga, butun jamiyatning umummilliy vazifasi sifatida qaralishi lozim[6]. Jahonhamjamiyati globalizatsiya davriga kirib kelishi hamda hayot kechirish uchun ommaviy madaniy shart - sharoitlar yaratilishi, eskirgan xalqaro ijtimoiy munosabatlarni yengib o‘tishning yangi

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart shakllari qidirilishi bois, mafkuraviy qo‘poruvchilikning xalqaro va milliy xavfsizlikka ko‘rsatadigan salbiy ta‘sir ko‘lami va darajasi ortib boraveradi. Shularni inobatga olib, mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashishda, birinchi navbatda, uning zararli oqibatlarini oldindan to‘g‘ri baholay olishga va shu asosda tegishli chora - tadbirlarni ishlab chiqish hamda ularni amalga tatbiq etishga e‘tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir.

Адабиётлар рўйхати

1. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. Internet sayt - dic.academic.ru
4. «Российская газета» - Центральный выпуск № 4084 от 5.06.2005.
5. Почепцов Г.Г. Информационные войны. – Киев: Ваклер, 2000.
6. Nazarov Q. Milliy g‘oya asosiy tushuncha va tamoyillar. – Toshkent: O‘zbekiston, 2001.